

Касумова Севда

Кандидат филологических наук

Институт Фольклора Национальной Академии Наук Азербайджана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340093>**ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА ГУСЕЙНА ДЖАВИДА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ***Kasumova Sevda*

PhD in Philology

Institute of Folklore, Azerbaijan National Academy of Sciences

THE FOLKLORIC SOURCES OF HUSEYN JAVID'S CREATIVITY AND THE ARTISTIC REPRESENTATION OF HUMANISTIC IDEALS**Аннотация.**

Творчество великого Гусейна Джавида остаётся актуальным и в наши дни, поскольку с самого момента своего возникновения оно формировалось на основе устного народного словесного искусства, являющегося важнейшим фактором национально-духовных ценностей азербайджанских турок. Драматург в объяснении и выражении своих идей и мыслей неустанно, с большой любовью и вдохновением пользовался народным языком и народным творчеством. Мысли, прославившие созданные им образы, и сегодня сопоставимы с воззрениями величайших философских мыслителей мира.

Так, для того чтобы предостеречь человечество от попадания в сети зла, ставшего бедствием мира, Джавид возвёл на небывалую художественную высоту один из самых активных образов народной мифологии - Иблиса. Хотя этот образ в определённой мере разрабатывался и в мировой литературе, но именно Джавид раскрыл его сущность как воплощения зла, показал реальность его разрушительной силы, направленной против человечества. Именно философия Джавида столь ясно представляет «величие» Иблиса в мире зла.

Однако этим его деятельность не ограничивается. Джавид с любовью и большой осторожностью вводил в своё творчество и другие образцы устного народного искусства, тем самым выполняя задачу передачи их будущему духовному сознанию.

В статье рассматривается роль устного народного словесного искусства в формировании философии творчества Джавида.

Abstract.

The works of the great Azerbaijani poet Huseyn Javid have remained relevant to this day, as they were formed on the foundation of oral folk art, which has been a key factor of the national and spiritual values of Azerbaijani Turks since the time of their creation. In explaining and presenting his ideas and thoughts, the playwright tirelessly and indeed with great love and enthusiasm drew upon the language and creativity of the people. The concepts that immortalized his characters stand today on the same scale as the ideas of the world's greatest philosophical thinkers.

Thus, in order to warn humanity against falling into the snares of evil, which has become the bane of the world, Javid uniquely elevated the most active image of folk mythology - *Iblis* (the Devil). It may be true that this image has been explored to some extent in world literature; however, no one but Javid has so vividly revealed the reality of its fusion with evil and its embodiment of destructive forces against humanity. It is precisely Javid's philosophy that so clearly presents the "grandeur" of Iblis in the realm of evil.

Moreover, Javid did not only draw upon oral folk art samples with affection and care, but also entrusted them to future generations of thought and culture. This article examines the role of oral folk art in the formation of Javid's creative philosophy.

Ключевые слова: творчество и философия Джавида, устное словесное искусство, образ, народное творчество, мировая литература, образец, человечество.

Keywords: Huseyn Javid's creativity and philosophy, oral folk art, character, folklore, world literature, archetype, humanity.

Введение. Творчество великого поэта и драматурга Азербайджана Гусейн Джавида, несмотря на испытание временем, органично вписывается в каждую эпоху. Каждое его произведение, хотя и относится к прошлому веку, удивительным образом соответствует духу времени, в котором оно воспринимается сегодня. Чтобы понять, в чём заключается секрет столь гармоничного созвучия творчества

Джавида с разными эпохами, необходимо глубоко изучить как его жизнь и деятельность, так и взгляды выдающихся современников писателя на его идеи, связанные с национальным мышлением. Кроме того, Джавид, обращаясь к устной традиции в творчестве своих предшественников, усвоил принцип ясного выражения мыслей через народное слово.

Это усвоение нашло яркое отражение и в его собственных произведениях: Джавид прекрасно понимал, что связь с народом возможно осуществить только через обращение к его духовному наследию. Тем самым, вводя в своё творчество образцы фольклора как факторы национального мышления, он не только доносил их до читателя, но и выполнял важную миссию — сохранение этого наследия для будущих поколений.

Основной материал. Фольклор в подтекстовом содержании создаёт невидимый, неосязаемый, но вместе с тем глубоко воспринимаемый мир. От Физули до С. Вургуна и Б. Вагабзаде Азербайджанские писатели и поэты обращались к фольклору в двух формах:

В первозданном виде – когда писатели и поэты вводят фольклорные образцы в свои произведения без существенных изменений, не внося корректив в сюжетную линию или мотивы.

С изменениями и трансформацией – когда каждый автор использует элементы фольклора для определения своего мышления и мира, а также эстетического стиля. В этом случае фольклор ощущается в глубинных слоях текста, образуя скрытую основу. Таким образом, писатель или поэт, решая поставленную идею, невольно обращается к наследию родного народа. Именно такое «механическое обращение» встречается во многих произведениях Гусейна Джавида, в том числе в драме «Шейх Санан», где оно проявляется в наиболее широком виде. Однако наблюдения показывают, что во многих случаях пословицы и изречения в творчестве Джавида употребляются как в изменённом виде, так и в их первоначальной форме [1, с.224].

Гусейн Джавид – великий и яркий мастер слова. Его богатое художественное наследие является результатом сознательной и целенаправленной работы мастера над языком. Поэтическая и драматическая деятельность этого гения слова предоставляет обширный материал для исследования целого ряда гносеологических проблем и различных научных аспектов. Созданные им образцы творчества выступают неисчерпаемым кладом для изучения таких разнообразных областей мысли, как философия, психология, этнография, этика, эстетика, фольклористика, поэтика, театроведение, религия и многих других сфер [2, с.160]. Творчество Гусейна Джавида насквозь проникнуто пропагандой нравственных и гуманистических ценностей, идей человеколюбия, справедливости, единства и равенства. Эти ценности являются национальными, но в то же время и общечеловеческими. Каждая из общечеловеческих ценностей служит вопросу бытия человека на земле.

Для поэта, мечтавшего о совершенном существовании человека, сам человек выступает высшим существом. Великий мыслитель, высоко ценивший человеческую личность, с особой чуткостью относился в своих произведениях к представителям различных народов. В драмах «Марал», «Шейх Санан», «Иблис», «Хайям», «Пророк» он по-разному раскрывал идеи толерантности, а всё

ценное для человечества считал необходимым сохранять и передавать в будущее посредством своего творчества.

Одним из вопросов, который во все времена тревожил и заставлял задуматься человечество, является религия. Известно, что в разные эпохи различные религии и их властные представители нередко превращали веру в средство господства над простыми людьми, удерживая человечество под страшным ярмом, влекущим его к пропасти.

Гусейн Джавид как в своих философско-лирических стихах, так и в драматическом творчестве, поднимая данную проблему, выражал и свои личные переживания. Религия, пропагандируемая её сторонниками, создававшая разобщение, раскол и неравенство в обществе, и беды, выпадавшие на долю её противников, представляли собой не частную, а общечеловеческую трагедию.

Джавид в своём творчестве подвергал критике тех, кто закрывал глаза на эти бедствия. Драматург, опираясь на толерантное мировоззрение, мечтал видеть мир свободным и процветающим. Именно поэтому творчество Джавида уже полтора века выступает хранителем общечеловеческих ценностей и не теряет своей актуальности. Писатель в драме «Пророк» выдвигает принцип, согласно которому религия не должна быть трагедией для человека и человечества, а, напротив, должна выполнять спасительную миссию, освобождая человечество от угнетения и неравенства. В произведении автор наглядно показывает пропаганду ислама и гениальность пророка Мухаммеда (с.а.с.), утверждая его как посланника Бога. Джавид подчёркивает, что истинная сущность ислама заключается в объединении людей вокруг единой идеи и продвижении религиозной толерантности. В финале драмы устами Пророка выражаются слова, в которых автор передаёт своё внутреннее уважение к общечеловеческим идеям, к гуманизму, а также признаёт и высоко ценит религии, проповедующие вечные ценности. Таким образом, цель пьесы заключается не только в прославлении Божьего посланника - Пророка Мухаммеда (с.а.с.), но и в утверждении универсальных идеалов гуманизма и духовного единства.

В то же время цель Джавида заключалась в том, чтобы показать религиозную толерантность, представить ислам как священную религию, отшлифованную гуманистическими принципами, созданную Богом во имя блага человека. Джавид мечтал о том, чтобы и религия, и проводимая политика служили постепенному искоренению вражды, ненависти и войн между людьми.

Поэтому при более глубоком рассмотрении становится очевидным, что в основе творчества Джавида стоит лозунг: «мир, мир и ещё раз мир!». В поэме «Азер» строка «Когда будет возможность — стремись к миру» выражает ненависть поэта к войне и его мечту о том, чтобы мир как всеобщий лозунг восторжествовал на земле.

Ведь невозможно забыть разрушительный удар, нанесённый человечеству ужасами войны,

даже спустя века. И во всём этом стремлении передать свои мысли языком поэзии великий Гусейн Джавид отдавал предпочтение народному слову, народному мышлению, богатству народного творчества. В целом для подтверждения этого положения в творчестве Джавида можно найти огромное количество примеров.

Народные изречения и выражения Гусейн Джавид использует то в неизменном виде, то с определёнными трансформациями — в зависимости от идейно-художественных особенностей произведения и его технической структуры. Например, народное выражение «Нәг гесәнип бир сәһәри ваг//Каждой ночи свой рассвет» он изменяет на форму «Нәг гесәдән доғар бир гүнәһ//Из каждой ночи восходит солнце», тем самым добиваясь более яркого и выразительного воплощения своей мысли в форме народного языка.

Так же, как и его предшественники, Джавид укрепляет основу своих произведений на способах введения мифологических образов в литературу. В знаменитой драме «Иблис» мастерское включение образов Иблиса, Ангела, Шайтана свидетельствует о его глубоком знании и понимании их места в древнем мифологическом мире. Особенно отчётливо мифологическая связь Джавида прослеживается в поэтическом сравнении, когда в описании чарующей красоты он сопоставляет её с образом Ангела.

При этом характерно, как поэт мастерски использует мифологические образы в своей поэтике. В драме он пишет:

“Gəliyor iştə, həm də pək məsrur,
Göydən enmiş mələk kibi məğrur...” [3, с.100].

«Приходит вот, исполненный веселья
С неба снизошедший, как гордый ангел...»

Или же в стихотворении «Любовь к цветку» выражение чистоты и невинности сопоставляется с ангельским взглядом. Здесь также ясно проявляется осведомлённость писателя о мифологическом мире:

Sevimli, nəşəli, dörd-beş yaşında bir sarışın,
Mələk baqışlı, gözəl bir qız iştə oynayaraq
Qoşardı bağçada...bir şey görüb də etdi mərağ:
Əfəndiyim, annəciyim! Şöylə saçdığın nə?

«Милый, весёлый, четырёх-пятiletний светловолосый ребёнок,

С ангельским взглядом, прекрасная девочка,
вот, играя,

Бежала в саду... что-то заметив, с любопытством воскликнула:

- О, мой господин, мамочка! Что это ты так рассыпала?» [3, с.50].

В древних мифологических системах, особенно в восточной мифологической традиции, большое внимание уделялось представлениям о происхождении человечества от прародителей - Адама и Евы. Эти взгляды находились в поле интересов Гусейна Джавида, что нашло отражение и в его произведениях.

В стихотворении «Хубути-Адам» («Падение Адама») Джавид использует мифологический сюжет, выдвигая мысль о том, что всё началось с

Адама. Сам термин «Хубути-Адам» означает нисхождение, то есть изгнание Адама из рая по воле Божья за то, что он стал «пленником страстей» («асири-нафс»).

Поэт изображает первобытного человека с «душой ребёнка», то есть чистым, далеким от корысти и предвзятости, ещё не противопоставляющим личные интересы интересам общества. В суровой реальности общественной жизни Джавид возвышает эту первоначальную чистоту как антитезу идолизированной страсти к низменным желаниям.

Поэт обобщает легенду, призывая человечество вернуться к состоянию духовной чистоты, существовавшей до Адама, пробудить в генетической и кровной памяти сокрытые, но возвышенные воспоминания и жить возвышенными чувствами.

В данном произведении Джавид опирается на древние нравоучительные элементы народного творчества - советы, наставления, моральные заветы, которые когда-то были активными в устной традиции и со временем стали основой письменной литературы. Стихотворение строится на мифологических текстах о сотворении мира и человека, героями которых выступают Адам и Ева.

Как и в мифологических источниках, у Джавида Адам и Ева, жившие в чудесном мире, дарованном Богом, были изгнаны из этого безмятежного и чистого пространства за то, что допустили туда страсть и желание. И Джавид через образ «Ангела Джавида» обращается к Адаму, показывая, что чувство страсти и впредь будет приносить человечеству только бедствия:

Əmin ol, nerdə nəfs olmuşsa hakim;
Nəqiqi eşqi məhv etmiş məzalim.
Kimin ülvüysə ruhu, söz onundur,
Əsiri-nəfs ola daim zəbundur [3, s.28].

Будь уверен: там, где царит страсть,
Истинную любовь разрушает тирания.

Кому возвышенна душа — слово принадлежит ему,

А кто в плену у страсти, тот всегда обречён на унижение.

Заключение. Таким образом, читая произведения великого Гусейна Джавида, убеждаешься, что в основе всего его творчества лежит устное народное словесное искусство, вобравшее в себя национально-духовные ценности тюркского народа, к которому он принадлежал. Подобно своим предшественникам - таким гениям, как Низами, Физули, Насими, Хатаи и другим, - Джавид с величайшей страстью и силой продолжал эту традицию, создавая произведения, которые и сегодня звучат в унисон как с эпохой, так и с древней традицией.

Обращение к народному языку, народной поэзии и духу народа придало его творческим идеям широкое и совершенное направление. С этой точки зрения созданные им произведения ещё раз подтверждают любовь Джавида к национальному мышлению. Его творчество сохранило свою актуальность во все времена.

Литература

1. Cəfərova A. Xalq ruhunu yaşadan folklor örnəkləri Hüseyn Cavid yaradıcılığında əsas mənbə kimi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin "Elmi-əsərlər"i, № 1, cild 18, Naxçıvan: Tusi, s.222-227 // Джафарова А. Народные образцы, сохраняющие народный дух, как основной источник в творчестве Гусейна Джавида. Научные труды Нахчыванского отделения НАНА, № 1, т. 18, Нахчыван: Туси, с. 222–227.
2. Nəsənoğlu A. Ürfan işığında. Bakı: Azərbaycan, 2002, 248 s. // Гасаноглу А. В свете ирфана. Баку: Азербайджан, 2002, 248 с.
3. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cildə. I cild. Bakı: Lider, 2005, 256 s. // Гусейн Джавид. Собрание сочинений в пяти томах. Том I. Баку: Лидер, 2005, 256 с.
4. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cildə. II cild. Bakı: Lider, 2005, 352 s. // Гусейн Джавид. Собрание сочинений в пяти томах. Том II. Баку: Лидер, 2005, 352 с.
5. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cildə. III cild. Bakı: Lider, 2005, 304 s. // Гусейн Джавид. Собрание сочинений в пяти томах. Том III. Баку: Лидер, 2005, 304 с.
6. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cildə. IV cild. Bakı: Lider, 2005, 256 s. // Гусейн Джавид. Собрание сочинений в пяти томах. Том IV. Баку: Лидер, 2005, 256 с.
7. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cildə. V cild. Bakı: Lider, 2005, 288 s. // Гусейн Джавид. Собрание сочинений в пяти томах. Том V. Баку: Лидер, 2005, 288 с.